

ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Донченко О. В.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail:donchenko.hnpu@gmail.com

Усвідомлення сьогодні як ніколи актуальності і значущості збереження української державності, освіти, культури визначає першочерговим завданням перегляд і удосконалення змісту, форм підготовки педагогічних кадрів, зокрема вихователів дошкільних закладів освіти. Саме перед ними стоїть вирішення важливого завдання – виховання у підростаючого покоління з раннього дитинства любові і поваги до національних традицій, звичаїв, розвиток моральних устоїв, ідеалів і переконань тощо. У зв'язку з цим, доцільним є вивчення історико-педагогічного досвіду, який містить у собі цінні науково-практичні надбання, з метою його подальшого використання в сучасних умовах.

Досвід організації педагогічної освіти працівників дошкільних закладів в історії педагогічної думки розкрито в дисертаційних роботах Л. Покроєвої, С. Попиченко, Т. Слободянюк, І. Улюкаєвої. Питання музично-педагогічної підготовки у закладах освіти висвітлено у дослідженнях І. Ларіної.

Вивчення науково-педагогічної літератури, архівних джерел показало, що на початку ХХ століття вітчизняні педагоги та просвітителі (В. Верховинець, М. Леонтович, Н. Лубенець, К. Стеценко, Ф. Шміт) активно розробляли питання педагогічної освіти, особливо майбутніх працівників дошкільних установ. Вони пропонували різні заходи з метою підвищення якості освіти педагогічних кадрів. Так, рекомендувалося організувати науково-дослідну роботу в галузі морального, розумового, естетичного виховання дітей, педагогічні курси, художні гуртки, семінари. Однією з їхніх цілей мав бути розвиток у педагогів навичок з різних видів мистецької діяльності. Прогресивною для того часу була

пропозиція Ф. Шміта засновувати при художніх вищих навчальних закладах художньо-педагогічні факультети, які б готували не вчителів окремих мистецтв, а педагогів-художників. Цікавим також є те, що вітчизняні освітяни рекомендували організовувати при вищих навчальних закладах художньо-педагогічні музеї, які сприятимуть проведенню науково-дослідної роботи студентів у галузі естетичного виховання дітей. Зазначимо, що в 1920 році з ініціативи Ф. Шміта було організовано музей дитячої художньої творчості в Харкові, а пізніше – й у Києві.

Аналіз навчальних планів, програм, звітів таких закладів освіти, як Фребелівський педагогічний інститут, Школа нянь, різноманітних педагогічних курсів свідчить про те, що велика увага зверталася на важливість різнобічної підготовки працівників дошкільної освіти. З метою підвищення кваліфікації вихователів і керівників дошкільних установ проводились численні семінари, конференції, з'їзди. Акцентувалась увага на необхідності естетичної освіти не лише вчителів мистецтв, а й усіх педагогів, вихователів і також батьків.

Першочерговим питанням, яке ставилося на з'їздах, був пошук шляхів удосконалення професійно-педагогічної освіти вчителів та вихователів. Так, наприклад, пропонувалось у великих містах відкривати спеціальні педагогічні курси для підготовки викладачів графічних мистецтв; допускати на педагогічні курси при Імператорській академії мистецтв не лише учнів Вищого художнього училища, а й осіб із середньою художньою освітою і тих, хто отримав право викладати малювання; увести до навчальних планів усіх освітніх закладів (учительських інститутів, семінарій, двокласних навчальних шкіл, міських училищ і середніх навчальних закладів) предмети художньо-естетичного циклу, особливо «педагогічну ручну працю як важливий елемент художнього виховання» [1, с. 6-7]. З метою підвищення якості естетичного виховання дітей як у навчальних закладах, так і в сім'ї, наголошувалося на необхідності ознайомлення учнів старших класів жіночих навчальних закладів з методикою викладання мистецтв. Важливими були прийняті на з'їздах резолюції про організацію повсюдних підготовчих курсів з ліплення та малювання для

батьків, вихователів і педагогів, «щоб надати їм можливість спостерігати та керувати цими заняттями дітей у дошкільному віці» [4, с. 114], а також додаткових курсів з виставками «для тих, хто бажає ознайомитись із новітніми методами, літературою та посібниками з викладання, та для тих, хто бажає удосконалюватись у мистецтві» [1, с. 8].

Разом із педагогічними курсами, з метою підготовки, а також підвищення кваліфікації працівників дошкільних навчальних закладів, Наркомосом регулярно влаштовувалися різноманітні семінари та конференції. Ознайомлення з протоколами та звітами семінарів, які проводились у Харкові, показало, що під час їх роботи значна увага приділялася питанням виховання дошкільників. Так, наприклад, при проведенні інструкторського семінару, метою якого була підготовка інструкторів-організаторів дитячих осередків, підвідділів дошкільного виховання, гуртків «дошкільників», читалися такі курси, як «Дитяча творчість» і «Естетичне виховання дітей». Важливим було те, що при засвоєнні навчального матеріалу передбачалась як теоретична, так і практична робота слухачів у формі читання та аналізу відповідної літератури, відвідування та аналізу роботи дошкільних установ, доповідей, бесід, а також складання різних навчальних посібників і збірників пісень, ігор, казок, робіт з ручної праці [3, арк. 91]. Семінар для підготовки працівників дошкільних закладів також складався з теоретичної (доповіді, лекції, серед яких «Мистецтво в дитячому садку», «Практичні заняття, ручна праця», «Співи» тощо) та практичної частини (співбесіди, відвідування дитячих будинків, садків, спільна праця та складання щоденників) [2, арк. 69].

Таким чином, аналіз історико-педагогічної літератури, архівних джерел, нормативної документації свідчить, що на початку ХХ століття в Україні було організовано досить активну роботу з висвітлення як науково-теоретичних питань педагогічної освіти майбутніх працівників дошкільних закладів, так і їх практичної підготовки. Різні питання дошкільної освіти було включено в програми проведення з'їздів, конференцій, семінарів. З метою підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку організовувалися численні

педагогічних курси. Отже, на нашу думку, досвід організації педагогічної освіти працівників дошкільних закладів у досліджуваний період має багато цінних і цікавих надбань, які не втратили актуальності й у сучасних умовах, а також потребують подальшого вивчення і переосмислення з метою використання найбільш прогресивних з них в освітньому процесі закладів дошкільної освіти.

Література

1. Всеукраїнський з'їзд художників. *Художньо-педагогічний журнал*. 1912. №1. С. 1–10.
2. ДАХО. Ф. Р-103. Оп. 1. Од. зб. 13. 69 арк.
3. ДАХО. Ф. Р-203. Оп. 1. Од. зб. 119. 91 арк.
4. Маковський В. Перший з'їзд з питань сімейного виховання. *Художньо-педагогічний журнал*. 1913. №8. С. 113–116.